

УДК 342.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947528>

О.М. МУЗИЧУК,

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О.М. MUZYCHUK,

Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE: FEATURES AND AREAS OF IMPROVEMENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У сучасному світі економічна та фінансова діяльність має велике значення для стабільності та розвитку країни. Однак, ефективне функціонування цих сфер неможливе без належного адміністративно-правового регулювання. **Мета** статті полягає у визначенні особливостей та напрямків вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні. **Методи.** У статті використано експертний аналіз для отримання думок і висновків науковців та експертів, особливо в сфері фінансового та економічного права та порівняльно-правовий метод – для визначення подібності та відмінності в адміністративно-правовому регулюванні фінансів і економіки. **Результати.** Зазначено, що питання адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин несе в собі стратегічний зміст і принципову важливість. Виокремлено такі найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості, як перебудова якісного та кількісного складу суб'єктів міжнародної політичної економії, при цьому зі збереженням традиційних суб'єктів та релігійного типу регулювання в окремих державах світу, формування системи відкритих фінансів. **Висновки.** Визначена актуальність розбудови системи відповідних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів тощо) у складі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, що спрямовуватимуть свою діяльність на забезпечення ефективної відповіді на зміну клімату з урахуванням компетенції конкретного суб'єкта публічного адміністрування та у взаємодії з іншими національними та міжнародними суб'єктами; розбудови організаційно-управлінських, нормативно-правових основ діяльності суб'єктів публічного адміністрування, зокрема в частині цифровізації широкого кола послуг, проходження публічними службовцями обов'язкового навчання основам спілкування з особами з порушенням мовлення.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання; фінансові відносини; економічні відносини; особливості; напрямки вдосконалення

Problem statement. In the modern world, economic and financial activities play a significant role in a country's stability and development. However, the effective functioning of these spheres is impossible without proper administrative and legal regulation. The **purpose** of the article is to identify the peculiarities and directions for improving the administrative and legal regulation of financial and economic relations in Ukraine. **Methods.** The article employs expert analysis to obtain the opinions and conclusions of scholars and experts, especially in the field of financial and economic law, and the comparative legal method to determine similarities and differences in administrative and legal regulation of finance and economics. **Results.** It is noted that issues related to administrative and legal regulation of financial and economic relations carry strategic importance. The following most relevant features, driven by leading trends in society and science, are identified: restructuring the qualitative and quantitative composition of subjects of international political economy while preserving traditional subjects and religious forms of regulation in certain countries, and the formation of an open finance system.

Conclusions. The relevance of establishing relevant units (departments, offices, divisions, etc.) within state authorities, local self-government bodies, and civil society institutions to direct their activities towards effectively responding to climate change, taking into account the competence of specific public administration entities, and in collaboration with other national and international actors is determined. Furthermore, it is necessary to develop organizational and managerial, normative, and legal foundations of public administration entities' activities, particularly in the digitizing a wide range of services and mandatory training of public servants in communication with individuals with speech impairments.

Keywords: administrative and legal regulation; financial relations; economic relations; peculiarities; areas of improvement

Постановка проблеми

Сфера фінансових та економічних відносин перебуває у постійній трансформації. Перебує якості якій та кількісний склад суб'єктів міжнародної політичної економії, формується система відкритих фінансів (Open Finance), у царині/г блакитної економіки постає низка викликів, породжених діями держави-агресора, зокрема, наслідки знищення греблі Каховської гідроелектростанції. З огляду на це, проблема розбудови системи адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні набуває стратегічного змісту.

В українській адміністративно-правовій доктрині окремим питанням визначення сутності адміністративно-правового регулювання, його елементів присвячували дослідження О. Моргунов, В. Сокурєнко, А. Чорна, А. Шинкарук. Питання удосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні були втілені у роботах О. Артеменко, С. Брайченко, Л. Варунц, В. Гмирі, Л. Потапенко. Забезпечення балансу екології та економіки надихало на наукові розробки М. Чорну, Л. Філіпішину, Г. Норд, С. Ткаченко, К. Величко. Забезпечення рівного доступу до економічної діяльності для різних категорій населення було висвітлено у роботах Л. Давидюк, В. Дружиніної, А. Кієвич, Г. Ліхоносої, Г. Луценко. Особливості фінансових та економічних відносин у світі розглядали канадські науковці O'Connell W.D., Elliott C., представник наукової спільноти Бахрейн Alkhan Ahmed Mansoor, американські дослідники Awrey D., Masey J. тощо. Проте, дана проблема в умовах новітніх реалій науково-технічного прогресу постає у світлі раніше неосмислених у вітчизняній науці викликів, закладаючи принципово новий зміст у питання адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні.

Тому *мета* статті полягає у визначенні особливостей та напрямків вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин в Україні. *Новизна* роботи міститься у пропозиції окремих новітніх підходів у сфері нормативно-правового регулювання та організаційно-управлінського забезпечення. Її

завдання – розкрити сутність адміністративно-правового регулювання та його елементів; опрацювати погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо проблематики; виокремити найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості фінансових та економічних відносин; визначити наявні недоліки у сфері адміністративно-правового регулювання гуманітарної допомоги; на основі осмислених особливостей та позицій вітчизняних і зарубіжних дослідників сформовані пропозиції з вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин.

Сутність адміністративно-правового регулювання та його елементів

Низка науковців підтримують твердження, що "адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства й держави" [1, с.179; 2, с.129; 3, с.91].

Ми погоджуємось із важливістю базової категорії "елементи адміністративно-правового регулювання". Для з'ясування сутності даної дефініції розглянемо позицію О.А. Моргунова, який до елементів адміністративно-правового регулювання публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту відносить норми права, акти його реалізації, форми та методи, правові відносини [4, с.65]. Зазначимо, що в ході осмислення адміністративно-правових відносин як елементу адміністративно-правового регулювання принципово важливим є розуміння новітніх особливостей фінансово-економічної сфери в міжнародному контексті.

У сфері економічних і фінансових відносин нами виокремлені найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості, які доречно розглянути з огляду на їх фундаментальний вплив на сутність фінансових та економічних відносин.

Канадські науковці У.Д. О'Коннелл, Ч. Елліот

(O'Connell and Elliott, 2023) акцентують увагу на тому, що фінанси змінилися, і вивчення фінансів має змінитися разом із ними. Раніше маргінальні актори – хедж-фонди, постачальники індексів, технологічні фірми тощо – стали опорою глобальної фінансової системи. Подібним чином традиційні суб'єкти міжнародної політичної економії – держави, міжнародні організації, банки, центральні банки тощо – займаються периферійними сферами. Тим не менш, ці нові тенденції були значною мірою проігноровані в основних політології та міжнародних відносинах [5, с.403].

Водночас, незважаючи на такий бурхливий розвиток окремих суб'єктів економічних відносин, варто бути свідомими того, що у країнах Сходу досі економічна система перебуває у тісному взаємозв'язку з релігійними нормами. Так, представник наукової спільноти Бахрейну А. Аль-Хан (Alkhan, 2021) розглядає сутність ісламських фінансів як системи фінансів, в основі якої лежать правила шаріату [6, с.80]. На наше глибоке переконання, заборона позичкового відсотка, орієнтація на етику, мораль, справедливість у тому розумінні, як їх трактує Коран, окреслюють для сучасного глобалізованого міжнародного простору той морально-етичний вектор, окремі елементи якого позбавлені релігійного підтексту, можуть знаходити своє продовження та втілення на рівні принципів, стратегій розвитку економічних відносин і в державах інших правових систем.

Американські дослідники Д. Аурі та Дж. Мейсі (Awrey and Masey, 2023) наголошують, що людство стоїть на зорі нової ери відкритих фінансів (Open Finance). Open Finance прагне використати потенціал нової технологічної платформи для покращення доступу до даних клієнтів, їх обміну, переносимості та сумісності, тим самим вирівнюючи інформаційне поле та сприяючи більшій конкуренції між діючими фінансовими установами. На думку дослідників, така конкуренція призведе до радикальної реструктуризації індустрії фінансових послуг, пропонуючи більший та кращий вибір для споживачів, які хочуть здійснювати швидкі платежі, позичати гроші, інвестувати свої заощадження, керувати сімейним бюджетом та порівнювати фінансові продукти та послуги [7, с.2].

Напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин

У контексті розглянутих особливостей нами сформульовані пропозиції із вдосконалення адміністративно-правового регулювання відповідних фінансових та економічних відносин.

1. Удосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні. Вітчизняні науковці О. Артеменко, Л. Потапенко, С. Брайченко, Л. Варунц, В. Гмиря до основних напрямків модернізації системи фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств відносять використання інструментів, прийомів і методів, які дозволять ефективно використовувати місцеві фінансові механізми: самокупність; матеріальна відповідальність; самофінансування; змішане фінансування; державна фінансова підтримка, метою якої є створення умов для своєчасного забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств у кредитних ресурсах; створення фондів сільськогосподарського кредитування; вдосконалення механізмів кредитування, розвиток іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення, розвиток кредитних спілок, фінансового лізингу, пільгового оподаткування; ціноутворення, управління ризиками, страхування [8, с.99]. Задля вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин у контексті даного напрямку доцільним вважаємо також перегляд ряду програм підтримки сільськогосподарських підприємств, змістовне оновлення таких програм з урахуванням провідних зарубіжних зразків, удосконалення законодавства в контексті забезпечення максимально прозорого регулювання міжбюджетних відносин між різними рівнями влади та місцевого самоврядування з розподілу фінансової підтримки, наданої в межах окреслених програм, та контролю за цільовим використанням наданих коштів.

2. Забезпечення балансу екології та економіки в контексті дотримання Цілей сталого розвитку. У ході аналізу даного напрямку М. Чорна, Л. Філіпішина, Г. Норд, С. Ткаченко, К. Величко зазначають, що еколого-економічний аналіз господарської діяльності промислових організацій дозволяє вивчати вплив господарської діяльності на навколишнє середовище та на вивчення екологічних ризиків, які загалом впливають на безперервність діяльності організацій [9, с.420]. Екологія виступає не лише трендом, а основою сталого розвитку світу, забезпечення нормального функціонування базових сфер життєдіяльності людини в майбутньому. Тому навіть в умовах тих викликів, що наразі постають перед Україною, важливим є окреслена дослідниками аналітична діяльність, спрямована на виявлення дисбалансів у розвитку фінансово-економічних відносин.

У свою чергу, польські науковці М. Прочек, М. Гарбарчик (Proczek and Garbarczyk, 2023) акцентують увагу на тому, що перспектива впровадження концепції блакитної економіки наразі все ще знаходиться на відносно ранній стадії досягнення свого повного потенціалу. Зобов'язання, взяті на сьогоднішній день, особливо Європейським Союзом, є вражаючими і, крім того, спонукають глобальну спільноту до сталого фінансування блакитної економіки. Основним пріоритетом стає реалізація прагнень урядів і міжнародних організацій зробити економіку незалежною від надмірних викидів вуглецю, протидіяти деградації води, надмірному вилову риби та скороченню ресурсів питної води [10, с.149].

У ході побудови ефективної системи адміністративно-правового регулювання у даній сфері важливою є розробка комплексних загальнодержавних та міждержавних стратегій, які враховуватимуть у тому числі питання фінансування кліматичної політики; розбудову системи відповідних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів тощо) у складі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, що спрямовуватимуть свою діяльність на забезпечення ефективної відповіді на зміну клімату з урахуванням компетенції конкретного суб'єкта публічного адміністрування та у взаємодії з іншими національними та міжнародними суб'єктами. Окремим надважливим питанням у царині блакитної економіки є подолання наслідків знищення греблі Каховської гідроелектростанції, реалізація національних і міжнародних програм з підтримки соціально- та екологічно-відповідального бізнесу, відповідних інноваційних рішень і стартапів.

3. Забезпечення рівного доступу до економічної діяльності, подолання фінансового та соціально-економічного відчуження. Аналізуючи даний напрямок, В. Дружиніна, Г. Ліхоносова, Л. Давидюк, А. Кієвич, Г. Луценко зазначають, що люди з обмеженими можливостями також прагнуть здорового, морально спокійного, повноцінного та сучасного життя. Водночас інтенсивні зміни способів спілкування призводять до появи нових негативних тенденцій у розвитку суспільства – цифрового аутизму, зниження емоційного інтелекту та зростання цифрової залежності. Дослідники вказують на необхідність у ході підвищення фінансової та економічної самостійності даної категорії осіб створення ресурсних центрів, оснащених стандартним і спеціалізованим програмно-технічним забезпеченням, яке дозволяє людям з особливими потребами

отримувати доступ до інформації та знань, а також використовується як допоміжний матеріал для навчання тренерів [11, с.119–120]. У ході реалізації даного напрямку зауважимо, що цифровізація виступає джерелом забезпечення рівних можливостей. Важливим аспектом даного напрямку є не лише виокремлена науковцями навчально-просвітницька діяльність, а й розбудова організаційно-управлінських, нормативно-правових основ діяльності суб'єктів публічного адміністрування, зокрема в частині цифровізації широкого кола послуг, проходження публічними службовцями обов'язкового навчання основам спілкування з особами з порушенням мовлення.

4. Детінізація та деолігархізація економіки. Даний напрямок у вітчизняній науці розглядається переважно у сфері кримінології, при цьому адміністративно-правовим основам даного питання приділяється недостатньо уваги.

Авторський колектив у складі Т. Коломоєць, Н. Цибульник, О. Мороз, В. Примаченко, В. Хашев як необхідну умову досягнення детінізації економіки виділяє своєчасне прогнозування можливого незаконного виведення коштів за кордон та запровадження превентивних заходів шляхом оцінки можливості виникнення ризику легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, як за окремими складовими (вид економічної діяльності, органи влади, що здійснюють операції, країна походження тощо), так і за угодою в цілому [12, с.434]. Зауважимо, що подібне прогнозування для успішної реалізації має бути підкріплене надійною основою, якою виступає адміністративно-правове регулювання. Закладена така основа може бути за рахунок розробки міжвідомчого наказу в сфері фінансового моніторингу, який би визначив основні напрямки взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Розглядаючи проблему деолігархізації економіки, Н. Павленко, Т. Ларіна, Н. Бобро, В. Фурса, Г. Плієхова зазначають, що олігархія як елемент інституційного середовища перебуває у постійній взаємодії з іншими інститутами. В результаті "ефекту сполучення" та вбудовування в загальну систему норм він модифікує структурні елементи та цільові орієнтири інституційної системи в цілому для збереження її життєздатності. Ті інституції, які не відповідають її потребі в самозбереженні, перетворюються на симулякри [13, с.326]. У ході налагодження системи адміністративно-правового регулювання державних інституцій з метою недопущення по-

тенційно можливого впливу на них дослідники пропонують як перспективні напрямки дерегуляцію, підвищення прозорості та ефективності Антимонопольного комітету України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; внесення змін у податковій системі та системі управління державними підприємствами; реформи системи публічного управління та судової системи, які б мінімізували адміністративну корупцію [13, с.328].

5. Розвиток мікро-, малих і середніх підприємств. Осмислюючи даний напрямок, І. Скуратович, Н. Литвин, І. Панова, І. Овчаренко, О. Григорєвська сформуливали інноваційні доміанти розвитку таких підприємств, до яких віднесли: вдосконалення процесу проведення статистичних досліджень та обліку показників інноваційної діяльності; формування інноваційної політики для сектору малого підприємництва на всіх рівнях управління; введення в національну програму малого підприємництва розділу про розвиток інноваційної діяльності з обґрунтуванням пріоритетності її напрямів та обсягів фінансових коштів, необхідних для забезпечення фінансово-кредитної підтримки; подальший розвиток інноваційної інфраструктури; податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств малого бізнесу [14, с.753].

Висновки

1. Питання адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин несе в собі стратегічний зміст і принципову важливість. Тому у сфері економічних і фінансових відносин нами виокремлені такі найбільш актуальні, зумовлені провідними тенденціями розвитку суспільства та науки особливості, як перебудова якісного та кількісного складу суб'єктів міжнародної політичної економії, при цьому зі збереженням традиційних суб'єктів та релігійного типу регулювання в окремих державах світу, формування системи відкритих фінансів.

2. Перспективними напрямками покращення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин визначено вдосконалення системи фінансування сільськогосподарських підприємств в Україні, забезпечення балансу екології та економіки в контексті дотримання цілей сталого розвитку, забезпечення рівного доступу до економічної діяльності, подолання фінансового та соціально-економічного відчуження окремих категорій населення, детінізацію та деолігархізацію економіки, розвиток

мікро-, малих і середніх підприємств.

3. Задля вдосконалення адміністративно-правового регулювання фінансових та економічних відносин актуальним є перегляд ряду програм підтримки сільськогосподарських підприємств, змістовне оновлення таких програм з урахуванням провідних зарубіжних зразків, удосконалення законодавства в контексті забезпечення максимально прозорого регулювання міжбюджетних відносин між різними рівнями влади та місцевого самоврядування з розподілу фінансової підтримки, наданої в межах окреслених програм, та контроль за цільовим використанням наданих коштів; розробка комплексних загальнодержавних та міждержавних стратегій, які враховуватимуть у тому числі питання фінансування кліматичної політики; розбудова системи відповідних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів тощо) у складі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, що спрямовуватимуть свою діяльність на забезпечення ефективної відповіді на зміну клімату з урахуванням компетенції конкретного суб'єкта публічного адміністрування та у взаємодії з іншими національними та міжнародними суб'єктами; розбудова організаційно-управлінських, нормативно-правових основ діяльності суб'єктів публічного адміністрування, зокрема в частині цифровізації широкого кола послуг, проходження публічними службовцями обов'язкового навчання основам спілкування з особами з порушенням мовлення.

Як перспективний напрямок подальших досліджень визначено подальше наукове осмислення у царині правового регулювання блакитної економіки проблеми подолання наслідків знищення греблі Каховської гідроелектростанції, реалізації національних і міжнародних програм з підтримки соціально- та екологічно-відповідального бізнесу, відповідних інноваційних рішень і стартапів.

Конфлікт інтересів

На впевненість автора відсутній конфлікт інтересів, пов'язаний з його обов'язками як головного редактора журналу, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сокурєнко В. В. Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2014. № 2. С. 177–182. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4d71f7fa-1f7b-4563-8c23-f03c8bb8e60e/content>
2. Чорна А. В. Підприємницька діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 5. С. 128–132. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_30
3. Шинкарук А. І. До проблеми визначення форм адміністративно-правового регулювання діяльності нотаріусів у сфері державної реєстрації. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 90–93. http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/19.pdf
4. Моргунов О. А. Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування сфери фізичної культури. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2021. № 5. С. 64–70. <https://doi.org/10.15421/392200>
5. O'Connell W. D., Elliott C. States and new markets: the novelty problem in the IPE of finance. *Review of International Political Economy*. 2023. Vol. 30. Iss 2. Pp. 403–420. <http://doi.org/10.1080/09692290.2023.2165529>
6. Alkhan, Ahmed. (2021). The Maqāṣid al-Sharī'ah and Islamic Finance Debate: The Underlying Philosophy and Perspectives of Sharī'ah Scholars. *Arab Law Quarterly*. 37. 1-31. <http://doi.org/10.1163/15730255-BJA10075>
7. Awrey D., Macey J. The Promise & Perils of Open Finance. *Yale journal on regulation*. 2023. Vol. 40. 1. Pp. 1–59. <https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/18234/Dan%20Awrey%20%20Joshua%20Macey%20The%20Promise%20%20Perils%20of%20Open%20Finance%2040%20Yale%20J.%20on%20Regul.%201%20%282023%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
8. Artemenko O., Potapenko L., Braichenk S., Varunts L., Hmyria V. Current situation of agricultural enterprises financing in Ukraine: economic and legal analysis. *Financial and credit activity-problems of theory and practice*. 2019. № 2 (29). Pp. 90–100. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8b8ebce2-d8d5-4560-b42d-9d40a3f1b1fc/content>
9. Chorna M., Filipishyna L., Nord G., Tkachenko S., Velychko K. Analytical support for organizations' economic and environmental safety management. *Journal of Security and Sustainability Issue*. 2019. № 8 (3). Pp. 413–422. [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3\(10\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(10))
10. Proczek M., Garbarczyk M. EU Involvement in the Financing of the Blue Economy. *Studia Europejskie-Studies in European Affairs*. 2023. Vol. 27. Iss.1. Pp. 149–161. <https://doi.org/10.33067/SE.1.2023.7>
11. Druzhynina V., Likhonosova G., Davidyuk L., Kievich A., Lutsenko G. Opportunities of digital technologies in leveling financial and socio-economic exclusion problems. *TEM Journal*. 2021. Vol. 10. Iss. 1. Pp. 113–120. <https://doi.org/10.18421/TEM101-14>
12. Kolomoiets T., Tsybulnyk N., Moroz O., Prymachenko V., Khashev V. Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2021. № 8 (3). Pp. 420–437. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3\(27\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(27))
13. Pavlenko N., Larina T., Bobro N., Fursa V., Pliekhova G. The Concept of Oligarchy in the Ukrainian Economy in the Context of Postmodernism. *Postmodern openings*. 2022. № 13 (1). Pp. 317–330. <https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/429>
14. Skuratovych I., Lytvyn N., Panova I., Ovcharenko I., Hryhorevska O. Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. *Entrepreneurship and sustainability issues*. 2021. № 8 (4). Pp. 742–756. [http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4\(46\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(46))

REFERENCES

1. Sokurenko, V. V. (2014). Ponyattya administratyvno-pravovoho rehulyuvannya u sferi oborony [The concept of administrative and legal regulation in the field of defense]. *Visegrad Journal on Human Rights*, (2), 177–182. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4d71f7fa-1f7b-4563-8c23-f03c8bb8e60e/content> (in Ukr.).
2. Chorna, A. V. (2017). Pidpryyemnytska diyalnist yak obyekt administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Entrepreneurial activity as an object of administrative and legal regulation]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (5), 128–132. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_30 (in Ukr.).
3. Shynkaruk, A. I. (2018). Do problemy vyznachennya form administratyvno-pravovoho rehulyuvannya diyalnosti notariusiv u sferi derzhavnoyi reyestratsiyi [To the problem of determining the forms of administrative and legal regulation of the activities of notaries in the field of state registration]. *Naukovyy visnyk*

- publichnoho ta pryvatnoho prava*, 3(1), 90–93. http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/3/tom_1/19.pdf (in Ukr.).
4. Morhunov, O. A. (2021). Administratyvno-pravove rehulyuvannya publichnoho administruvannya sfery fizychnoyi kultury [Administrative and legal regulation of public administration in the field of physical culture]. *Aktualni problemy vitchyznyanoi yurysprudentsiyi*, (5), 64–70. <https://doi.org/10.15421/392200> (in Ukr.).
 5. O'Connell, W. D., & Elliott, C. (2023). States and new markets: the novelty problem in the IPE of finance. *Review of International Political Economy*, 30(2), 403–420. <http://doi.org/10.1080/09692290.2023.2165529>
 6. Alkhan, A. (2021). The Maqāṣid al-Sharī'ah and Islamic Finance Debate: The Underlying Philosophy and Perspectives of Sharī'ah Scholars. *Arab Law Quarterly*, (37), 1–31. <http://doi.org/10.1163/15730255-BJA10075>
 7. Awrey, D., & Macey, J. (2023). The Promise & Perils of Open Finance. *Yale journal on regulation*, 40(1), 1–59. <https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/18234/Dan%20Awrey%20%20Joshua%20Macey%20The%20Promise%20%20Perils%20of%20Open%20Finance%2040%20Yale%20J.%20on%20Regul.%201%20%282023%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 8. Artemenko, O., Potapenko, L., Braichenk, S., Varunts, L., & Hmyria, V. (2019). Current situation of agricultural enterprises financing in Ukraine: economic and legal analysis. *Financial and credit activity-problems of theory and practice*, 2(29), 90–100. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8b8ebce2-d8d5-4560-b42d-9d40a3f1b1fc/content>
 9. Chorna, M., Filipishyna, L., Nord, G., Tkachenko, S., & Velychko, K. (2019). Analytical support for organizations' economic and environmental safety management. *Journal of Security and Sustainability Issue*, 8(3), 413–422. [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3\(10\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(10))
 10. Proczek, M., & Garbarczyk, M. (2023). EU Involvement in the Financing of the Blue Economy. *Studia Europejskie-Studies in European Affairs*, 27(1), 149–161. <https://doi.org/10.33067/SE.1.2023.7>
 11. Druzhynina, V., Likhonosova, G., Davidiuk, L., Kievich, A., & Lutsenko, G. (2021). Opportunities of digital technologies in leveling financial and socio-economic exclusion problems. *TEM Journal*, 10(1), 113–120. <https://doi.org/10.18421/TEM101-14>
 12. Kolomoiets, T., Tsybulnyk, N., Moroz, O., Prymachenko, V., & Khashev, V. (2021). Influence of shadow economy legalization on national security of Ukraine. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 420–437. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3\(27\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(27))
 13. Pavlenko, N., Larina, T., Bobro, N., Fursa, V., & Pliekhova, G. (2022). The Concept of Oligarchy in the Ukrainian Economy in the Context of Postmodernism. *Postmodern openings*, 13(1), 317–330. <https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup/1429>
 14. Skuratovych, I., Lytvyn, N., Panova, I., Ovcharenko, I., & Hryhorevska, O. (2021). Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. *Entrepreneurship and sustainability issues*, 8(4), 742–756. [http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4\(46\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(46))

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 76 pp. 30–36 (3).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.7947528
http://forumprava.pp.ua/files/030-036-2023-3-FP-Muzychuk_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_3_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.08.2023
Accepted: 08.09.2023
Published: 14.09.2023
Available online: 14.09.2023

Cite as:

Музичук, О. М. (2023). Адміністративно-правове регулювання фінансових та економічних відносин в Україні: особливості та напрямки вдосконалення. *Форум Права*, 76(3), 30–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947528>

Muzychuk, O. M. (2023). Administratyvno-pravove rehulyuvannya finansovykh ta ekonomichnykh vidnosyn v Ukrayini: osoblyvosti ta napryamky vdoskonalennya [Administrative and Legal Regulation of Financial and Economic Relations in Ukraine: Features and Areas of Improvement]. *Forum Prava*, 76(3), 30–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947528>